

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYA QILISHDA ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLA VA ULARNING OTA-ONALARI BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR

Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi

JDPU Maxsus pedagogika kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolarni diagnostika va rehabilitatsiya jarayonida hal etish samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot nutq faoliyati motivatsiyasini boyitish orqali eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiy-moslashuv jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar, diagnostika, rehabilitatsiya, ota-onalar bilan ishlash, eshitish, tahlil va sintez.

Abstract: This article analyzes scientific approaches aimed at improving the effectiveness of diagnosis and rehabilitation for children with hearing impairments and their parents. The study focuses on enriching speech activity motivation as a means to enhance the social adaptation process of children with hearing impairments.

Key words: Children with hearing impairments, diagnosis, rehabilitation, working with parents, hearing, analysis and synthesis.

Аннотация: В данной статье анализируются научные подходы к повышению эффективности диагностики и реабилитации детей с нарушениями слуха и их родителей. Исследование направлено на обогащение мотивации речевой деятельности как средства совершенствования процесса социальной адаптации детей с нарушениями слуха.

Ключевые слова: Дети с нарушениями слуха, диагностика, реабилитация, работа с родителями, слух, анализ и синтез.

KIRISH

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni diagnostika qilish va rehabilitatsiya jarayonining asosiy maqsadi – ularning eshitish funksiyalarining holatini aniqlash va rivojlantirishdan iborat. Rehabilitatsiya jarayonida mutaxassis bolaning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda, unga ijobiy munosabatda bo'lishi, tekshiruv va eksperimentlar vaqtida bolaning kayfiyatini ko'tarib, uni rag'batlantiruvchi so'zlar bilan qo'llab-quvvatlashi zarur.

Diagnostika va rehabilitatsiya jarayonlarining asosiy metodlariga quyidagilar kiradi: hujjatlarni o'rganish, bola bilan individual suhbat o'tkazish, uning ota-onasi bilan muloqot qilish, kuzatish va turli psixodiagnostik testlardan foydalanish. Eksperimentlarni o'tkazishdan oldin bolaning rehabilitatsiya anamnezi, tibbiy ma'lumotlari (eshitish, ko'rish, tayanch-harakat apparati holati) hamda nutqiy rivojlanish darajasi puxta o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy tadqiqotlar ko'proq pedagogik va metodologik tafakkurga yo'naltirilgan bo'lsa, xalqaro manbalar ota-onalarning psixologik va ijtimoiy jihatlariga alohida e'tibor beradi. Xalqaro tadqiqotlar ota-onani faqat metodlar ijrochisi emas, balki rehabilitatsiyaning hamkor ishtirokchisi sifatida ko'rish yo'lini ilgari suradi. Mahalliy kontekstda esa, resurslar cheklanganligi, mutaxassislar soni va madaniy omillar ota-onalar ishtirokini cheklashi ehtimoli yuqori.

Masalan, Giallini va boshq. tadqiqotlari ota-onalarni tayyorlash (training) dasturlarining samaradorligini ijobiy baholaydi, ammo ular Ba'zi tadqiqotlar metodologik jihatdan turlicha bo'lgani sababli natijalarning umumlashtirilishi chegaralanganligini ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda koxlear implantatsiyaga oid maqolalar, reabilitatsiya metodlari va maxsus pedagogika tajribalarining mavjudligi (Mamatisayeva, Mustafakulova) davomiylik va lokalizatsiya jihatdan foydali manba bo'la oladi.

Bundan tashqari, gamifikatsiyalangan auditor-verbal treninglar (Xiang va boshq.) innovatsion imkoniyat sifatida xalqaro tajribalarda qo'llanilmoqda va bu uslub bolalar ishtirokini oshirishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ota-onalar bilan olib borilgan suhbatlar orqali mutaxassis bolaning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ta'sir etuvchi muhim omillar haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'ladi. Chunki ota-onalar farzandlari bilan bevosita kundalik muloqotda bo'ladilar va ularning hissiy holati, qiziqishlari hamda muammolarini yaxshi biladilar. Shu bois, ota-onalar bilan muloqot reabilitatsiya jarayonida muhim psixologik tahlil manbasi hisoblanadi.

Reabilitatsiya jarayonida bola bilan alohida suhbatlashilganda, savollar uning yoshi, individual psixologik xususiyatlari va bilish imkoniyatlariga mos ravishda berilishi lozim.

Ekspirimental tekshiruvlarni o'tkazishda quyidagi tamoyillarga tayanish zarur:

1. Reabilitatsiya ta'lim jarayonini modellashtirishni o'z ichiga oladi, bu esa bolaning hayotiy faoliyatida davomiy tarzda amalga oshiriladi;
2. Bolaga beriladigan topshiriqlar uning yoshi va bilish darajasiga mos bo'lishi kerak;
3. Tahlil samarali bo'lishi uchun bolaning ruhiy holati, faoliyatga bo'lgan munosabati, topshiriqlarni bajarish tezligi va davomiyligi kabi jihatlar kompleks tarzda o'rganilishi lozim.

Ekspiriment o'tkazishdan oldin reabilitatsiya mutaxassisi bola haqida oldindan yetarli ma'lumotlarga ega bo'lishi zarur. Bola ishonchini qozonish, uni erkin his etishiga va o'zini bimalol tutishiga imkon yaratish muhimdir. Tekshiruvlar, ayniqsa, eshitishida, ko'rishida, nutqida yoki tayanch-harakat a'zolarida nuqsonlari mavjud hamda maktab muhitiga moslashishda qiyinchilikka duch kelayotgan, fazoda mo'ljal ola olmaydigan bolalarda o'tkazilishi kerak.

Bola uchun topshiriqlar qiziqarli va motivatsion bo'lishi lozim. Shu sababli dastlab soddaroq vazifalardan boshlab, asta-sekin murakkabroq topshiriqlarga o'tish maqsadga muvofiq. Agar bolada charchash yoki sustlik kuzatilsa, darhol yengilroq topshiriq berish yoki qisqa tanaffus tashkil etish lozim.

Bolaning ruhiy rivojlanish darajasi va mavjud nuqsonlariga qarab (eshitish, ko'rish, tayanch-harakat tizimida nuqsoni bo'lgan hollarda) maxsus texnik vositalar yordamida qulay sharoit yaratish zarur.

Reabilitatsiya-tibbiy-diagnostik maslahatlarda eshitishida nuqsoni bo'lgan bolaga to'g'ri tashxis qo'yish, unga mos ta'lim-tarbiya hamda mehnat sharoitlarini belgilash, ota-onalarga to'g'ri maslahat berish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Ota-onalarga farzandining ruhiy rivojlanishidagi faqat zaif tomonlarini emas, balki uning ichki imkoniyatlarini ham ko'rsatish;
2. Bola nuqsonlarini bartaraf etishda ota-onalar va oila a'zolarining javobgarlik, kuch va imkoniyatlarini anglashga o'rgatish;
3. Bola xususiyatlari va imkoniyatlariga mos ta'lim sharoitlarini aniqlash;
4. Oilaning tibbiy, ijtimoiy va reabilitatsiya sohasidagi bilimlarini kengaytirish, bola bilan muloqot va muhokama madaniyatini shakllantirish;
5. Ota-onalarni bola hayoti va muammolari yuzasidan muhim qarorlar qabul qilishda faol ishtirok etishga undash.

Bola rivojlanishidagi buzilishlar bo'yicha oilaga maslahat berish jarayonida quyidagi tamoyillarga amal qilish maqsadga muvofiq:

1. Bolaning qiziqishlariga e'tibor qaratish, chunki mutaxassis-reabilitatsiya faoliyati nafaqat bola, balki uning ota-onasi va oila a'zolari bilan maslahat asosida amalga oshiriladi;
2. Ayrim ota-onalar turli sabablarga ko'ra bola rivojlanishidagi buzilishlarni haddan tashqari og'ir qabul qiladilar yoki ularni inkor etadilar. Shu sababli reabilitatsiya mutaxassislari bunday holatlarda ota-onalar bilan psixologik jihatdan nozik yondashuv asosida ishlashi kerak;
3. Maslahat jarayonida mutaxassis bolaning ruhiy rivojlanish darajasi va qiziqishlarini hisobga olgan holda unga mos ta'lim-tarbiyaviy sharoit mohiyatini aniq va ravshan tushuntirib berishi lozim. Chunki reabilitatsiya maslahatchisi oilaga yoqadigan yo'lni emas, balki bola rivojlanishi uchun zarur va foydali yo'nalishni tanlashga yo'l-yo'riq ko'rsatadi.

Maslahat oluvchi shaxsni hurmat qilish tamoyili ham muhim ahamiyatga ega. Bu mutaxassis fikrini majburan qabul qildirmaslik, ota-onalarning fikrini qadrlash va ularning bola rivojlanishi jarayonidagi hissasini e'tirof etishni nazarda tutadi. Maslahatxona mutaxassislari va rehabilitatsiya xodimlari ota-onalar bilan teng huquqli hamkor sifatida ishlaydilar, chunki oila a'zolari bolaning hayoti, hissiy tajribalari va kundalik muhitini yaxshi biladilar hamda o'z fikrlarini asosli ravishda ifoda etish imkoniyatiga egadirlar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ota-onalar fikrini hurmat qilish, muammo va uni hal etish yo'llarini o'zaro bog'liq holda birgalikda muhokama qilish jarayonida, ular mutaxassislar va rehabilitatsiya xodimlarining fikrini ongli ravishda idrok etadilar, berilgan tavsiyalarga amal qiladilar hamda farzandlarining muammosini hal etish mas'uliyatini o'z zimmasiga oladilar.

Maslahat oluvchi shaxsni hurmat qilish tamoyili bir qator muhim sharoitlarning amalga oshirilishini nazarda tutadi. Jumladan, bu – tashxis qo'yishning ehtiyotkorona shaklida namoyon bo'ladi. Farzandining rivojlanishidagi nuqsonlar haqidagi ma'lumot ota-onada murakkab hissiyotlar, bezovtalik yoki xavotir holatini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli bolaga tashxis qo'yilganda mutaxassis va rehabilitatsiya xulosasi muloyim, yumshoq shaklda bayon etilishi maqsadga muvofiqdir.

Ota-onalar bilan olib boriladigan suhbatlarda murakkab kasbiy yoki ilmiy terminlardan foydalanish ularning axborotni to'liq anglashini qiyinlashtiradi hamda ortiqcha tashvish uyg'otadi. Shuning uchun ota-onalarga farzandining xususiyatlari haqida tushunarli va aniq tilda ma'lumot berish, bolaning qiziqishlarini rivojlantirish hamda uni ijtimoiy moslashtirish maqsadida qanday choralar ko'rish zarurligini batafsil tushuntirish lozim.

Oilaviy, ijtimoiy va madaniy xususiyatlarni hisobga olish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maslahatxona mutaxassislari ota-onalar bilan suhbatda ularning ijtimoiy kelib chiqishi, madaniy darajasi, oilaviy qadriyatlarini va kasbiy faoliyatini inobatga olishlari zarur. Tibbiy va ijtimoiy ma'lumotlarni jamlash hamda tahlil qilishda oila a'zolarining psixologik xususiyatlari haqida tasavvurga ega bo'lish, muvaffaqiyatli maslahat berish usullarini tanlashda muhim omil hisoblanadi.

Oila a'zolarining fikrini hisobga olish ham rehabilitatsiya jarayonining ajralmas qismidir. Maslahat jarayonida ko'pincha ota-onalar farzandining muammosi va uni hal etish yo'llarida bir fikrga kela olmaydilar hamda mutaxassis bilan alohida tarzda muloqot qilishni istaydilar. Bunday holatlarda mutaxassis bolaga nisbatan ishonchli munosabatni saqlagan holda, oila a'zolari bilan yakka tartibda suhbatlar o'tkazadi. Shu bilan birga, bola ehtiyojlarini to'liq qondiradigan xulosaga kelishda barcha oila a'zolarining fikrini inobatga olish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi kunda yosh avlodning barkamol rivojlanishida ota-onalarning rehabilitatsiya, tibbiy-diaagnostika va maslahatxona mutaxassislari bilan hamkorlikda faoliyat yuritishlari yuqori samaradorlikka olib kelmoqda. Bolani to'g'ri tarbiyalash uchun eng avvalo uning ehtiyojlarini aniqlash zarur. Agar bola tengdoshlariga nisbatan harakat faoliyati yoki nutq rivojlanishida orqada qolayotgan bo'lsa, aynan shu sohalarga e'tibor qaratish lozim.

Bolaning erta ko'rikdan o'tkazilishi nihoyatda muhimdir, chunki:

1. Bola tug'ilganidan uch yoshgacha bo'lgan davrda psixikasi yuqori darajada egiluvchan, tashqi ta'sirlarga sezgir va kompensatsiya qobiliyatiga ega bo'ladi;
2. Psixik va motor funksiyalardagi birlamchi buzilishlarni barvaqt korreksiya qilish, ikkilamchi nuqsonlarning rivojlanishining oldini oladi;
3. Shu tariqa, bolalar nogironligining rivojlanish ehtimolini kamaytirish va ularning individual imkoniyatlarini optimallashtirish imkoniyati yaratiladi;
4. Bolani umumiy ta'lim tizimiga jalb etish uchun zarur sharoitlar shakllantiriladi;
5. Eng muhimi, ota-onalarning farzanddan voz kechish yoki uni yopiq muassasaga topshirish holatlarining oldi olinadi.

Ko'rik jarayonini tashkil etish bo'yicha tavsiyalar:

1. Ko'rikdan oldin bolaning sog'lig'i nisbatan barqaror, u to'q va tinch holatda bo'lishi, uyqusi kelmayotgani tekshirilishi zarur;
2. Ko'rik o'tkaziladigan muhit bola uchun tanish va xavfsiz bo'lishi kerak; bola o'zini erkin his etadigan sharoitda bo'lishi maqsadga muvofiqdir;
3. Diagnostika o'tkazuvchi mutaxassis bolaning hissiy holati bilan iliq aloqa o'rnatishi zarur. Buning uchun ko'rik jarayonini o'yin shakliga keltirish, diagnostika uchun mo'ljallangan predmetlar orqali bolaning qiziqishini uyg'otish samarali natija beradi;
4. Ko'rikni, iloji boricha, bolani yaxshi biladigan va ishonchli munosabatda bo'lgan onasi ishtirokida o'tkazish tavsiya etiladi.

Uch yoshgacha bo'lgan bolaning rivojlanish holatini baholashda psixoiqtimoiy rivojlanish xaritasidan foydalanish mumkin. Bu xarita muayyan yosh davriga xos bo'lgan xatti-harakatlar va psixologik ko'rsatkichlar ro'yxatini o'z ichiga oladi. Ba'zi holatlarni aniqlash oson bo'lsa (masalan, tabassum, ko'z bilan aloqa o'rnatish), boshqalarini tushuntirish talab etiladi. Shunday izohlar xaritaning "tushuntirish" bo'limida keltiriladi.

3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda psixodiagnostika o'tkazish metodikasi alohida yondashuvni talab etadi. Reabilitatsiya-diaagnostika tadqiqotlarining sifati eksperimentda qo'llaniladigan metodikalar soni va to'g'ri tanlangan yondashuvlarga bog'liq. Shu bilan birga, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda tekshiruv o'tkazishda ularning tez charchashini, diqqatining tez susayishini hisobga olish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'kidlash lozimki, nutqida birlamchi kechikish kuzatilmagan, biroq eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda og'ir nutqiy buzilishlar mavjud bo'ladi. Bunday bolalar ko'rsatilgan vazifalarni (ayniqsa, voqealarning ketma-ketligi va mantiqiy izchilligi bilan bog'liq topshiriqlarni) me'yorida rivojlanayotgan tengdoshlariga nisbatan biroz sustroq bajaradilar.

Bu holat, avvalo, nutq boshqaruv funksiyalarining zaiflashuvi hamda og'zaki belgilsiz ko'rish obrazlari bilan ishlashdagi asosiy aqliy operatsiyalarning murakkablashuvi bilan izohlanadi. Shunga qaramay, ular ko'proq vaqt sarflab, topshiriqlarni bir necha marta takrorlash orqali vazifani muvaffaqiyatli bajarishga erishadilar.

Bunday vazifalarni bajarishning nisbatan yaxshi natijasi shuni ko'rsatadiki, bolalarda intellektual kechikish mavjud emas va nutqiy rivojlanishning muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan kognitiv baza saqlanib qolgan. Bu esa eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishini to'g'ri tashkil etish va individual yondashuv asosida reabilitatsiya jarayonini olib borish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akramova, X. (2020). Aqli zaif o'quvchilarda axborot dasturlari vositasida umumiy mehnat ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1). Olingan manba: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/916
2. Akramova, X. (2020). Didactic Foundations of Labor Activity for Children with Intellectual Disabilities. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). Olingan manba: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/682
3. Akramova, X. (2020). Maktabgacha ёшдаги болалар билан олиб бориладиган ижтимоий педагогик фаолият технологияси. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1–5. Olingan manba: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3994
4. Akramova, X. (2020). Mehnat darslarida aqli zaif bolalar nutqini o'stirishning o'ziga xosligi. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(16), 1–5. Olingan manba: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/4025
5. Akramova, X. (2020). Методика формирования общих трудовых навыков у умственно отсталых учеников через компьютерные мультимедийные программы. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(12), 1–7. Olingan manba: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3182
6. Akramova, X. (2020). Methods of Developing General Work Skills in Mentally Retarded Students Through Information Programs. Архив Научных Публикаций JSPI, 7(1). Olingan manba: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/697
7. Akramova, X. (2020). Peculiarities of the Labor Activity of Mentally Retarded Pupils. Архив Научных Публикаций JSPI, 15(1). Olingan manba: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/897
8. Akramova, X. (2020). Замонавий мультимедиа воситаларидан фойдаланиш – муваффақият гарови. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(12), 1–5. Olingan manba: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3162
9. Nishonova, Z., Qurbonova, Z., & Abdiyev, S. (2011). Psixodiagnostika. Toshkent: Tafakkur-Boston nashriyoti.
10. Pevzner, M.S., & Lyubovskiy, V.I. (1987). Dinamika razvitiya detey-oligofrenov. Moskva: Pedagogika.
11. Po'latova, N.M. (2005). Maxsus pedagogika. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.